

Горбачева А.Ю.

ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТСКОЙ АУДИТОРИЕЙ В ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕ

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. Патриотическое воспитание через культурно-просветительскую деятельность военно-исторического музея является эффективной формой работы с детской аудиторией. Целью исследования является изучение практических приемов, используемых в современных музеях, а также выявление новых, требующих дальнейшего усовершенствования.

Abstract. Patriotic education through the cultural and educational activities of the Military History Museum is an effective form of work with a children's audience. The purpose of the study is to study the practical techniques used in modern museums, as well as to identify new ones that require further improvement.

Ключевые слова. Детская аудитория, патриотическое воспитание, культурно-просветительская работа, военно-исторический музей, изучение истории через музей, сохранение истории.

Key words: Children's audience, patriotic education, cultural educational work, military history Museum, history study through the museum, history storage.

Одним из важнейших направлений музея является культурно-образовательная работа. Ее цель – разработка и применение на практике программ для работы со всей музейной аудиторией. Ведущим направлением в военно-историческом музее является работа с детской аудиторией, так как в основе ее лежит патриотическое воспитание, оно, наряду с другими направлениями, является основополагающим в формировании гражданской позиции. Этот процесс воспитания, направлен на формирование патриотического сознания, формирования ценностей, чувств, отношений, убеждений и мотивов служения Отечеству [4].

Все этапы развития культуры и образования были связаны с изучением исторического прошлого поэтому история Отечества лежит в основе патриотического воспитания. Основными его приемами являются приобщение к боевым традициям народа, почитание его побед, организация военно-патриотических игр, налаживание взаимосвязи между молодежью и воинскими коллективами. Один из принципов патриотического воспитания – это принцип историзма, требующий любое историческое событие изучать в развитии и с учетом конкретной ситуации. Именно поэтому военно-исторические музеи ведут культурно-образовательную деятельность, целью которой и является глубинное и всесторонне понимание истории Отечества. Стоит отметить, что патриотическое воспитание является системным процессом поэтому в перспективном плане каждого музея распланирован ряд мероприятий, таким образом они в полной мере реализует культурно-образовательную работу. Нужно понимать, что наряду с термином «культурно-образовательная деятельность» продолжает использоваться определение «научно-просветительская деятельность музея» [3].

На современном этапе развития музеев вопросами научно-просветительной деятельности занимается такое структурное подразделение, как научно-методический отдел, а его функциями являются: подготовка методических рекомендаций и текстов по темам музейных экспозиций и выставок, реализация экскурсионных программ, организация экскурсий, лекций, выставок и мероприятий в музее. Базовыми основами современной культурно-образовательной деятельности являются музейная педагогика и теория музейной коммуникации.

Сама деятельность строится на дифференцированном подходе к музейной аудитории и оценивается по социальному эффекту [2]. К особенностям работы с детской аудиторией стоит отнести как возраст, так и методические требования по проведению мероприятий, целью которых является знакомство с военной историей. Детская аудитория делится на несколько групп: дети дошкольного возраста, учащиеся средних учебных заведений (младшего, среднего и старшего школьного возраста), молодежная аудитория – студенты и другие социальные группы молодежи. Таким образом для каждой из вышеперечисленных возрастных групп существуют свои критерии и методы проведения культурно-просветительной работы.

Существуют различные виды работ с детской аудиторией как внутри музея, так и за его пределами. В зависимости от поставленной цели, это экскурсии, обзорные и тематические, на базе стационарных экспозиций и выставок, экскурсии с элементами интерактивности, лекции музейные (в помещении музея), а также выездные. Лекции с использованием фондовых коллекций (лекции-показы), циклы лекций, лектории, тематические культурно-просветительные мероприятия. Музейно-педагогические мероприятия – занятия, циклы

музейно-педагогических занятий, музейно-педагогические программы, интерактивные мероприятия - ролевые игры (исторические, деловые, проектные), кружки, студии на базе музея. Культурно-зрелищные мероприятия, литературно-музыкальные вечера, концерты, встречи с замечательными людьми, массовые мероприятия, культурные акции. Музейные праздники, презентации, фестивали, торжественные акции и культурно-образовательные массовые мероприятия - конкурсы, олимпиады, культурно-образовательные формы общения. Клубы, объединения, общества и культурно-образовательные проекты.

Все перечисленные формы работы успешно используются музеями в направлении патриотического воспитания, однако в настоящее время все большую популярность обретает такая форма как квест. Термина, определяющего что такое квест, как и его классификации, на сегодняшний день в музеологии, и в педагогике нет, но изучая программы музеев, мы все чаще встречаем его. К разновидностям квестов можно отнести следующие: квест-игра, квест-экскурсия, музейный квест, живой квест, квест – путешествие, квест-исследование и др. [1]. Преимуществом квестов, в отличие от традиционных видов культурно-образовательной деятельности музея, является игровая форма проведения, что изначально вызывает не поддельный интерес у дошкольников и школьников среднего звена общеобразовательных организаций. Квест обладает интерактивностью, что предполагает быстроту реакции ответа и ограничение во времени. Для старшеклассников и студентов наиболее подходящим является квест-исследование, в котором необходимо активизировать накопленные знания, отвечать на вопросы, работать в коллективе. Квест относится к инновационной форме работы и является гибридом традиционной экскурсии и игры, лекции и логического мышления, массового мероприятия и непосредственного участия в нем.

В завершение исследования, хочется сказать, что все формы работ с детской аудиторией в военно-историческом музее модифицируются, в соответствии с современными требованиями молодого поколения. Внедрение медийных технологий, «живых» элементов истории в музейные экспозиции, совмещение классических форм с инновационными, профессиональный рост музейных работников является закономерным процессом развития современного музееведения.

Литература

1. Дымникова М.Ю / Квест как форма музейно-педагогической деятельности // Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс].<https://cyberleninka.ru/article/n/kvest-kak-forma-muzejno-pedagogicheskoy-deyatelnosti> (дата обращения 22.03.2022)
2. Каулен М.Е., Сундиева А.А. Словарь актуальных музейных терминов // Музей. 2009. № 5. С. 54.
3. Мусина В.Е. Патриотическое воспитание школьников: учебно-методическое пособие. Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2013.156 с.
4. Словарь музейных терминов: Сборник научных трудов. М.: ГЦМСИР, 2010. С. 122.